

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МАХАЛЛЯХ СО СЛОЖНОЙ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ

Шарипов Жасур Саттор угли

Самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17792634>

ARTICLE INFO

Received: 11th November 2025

Accepted: 12th November 2025

Published: 30th November 2025

KEYWORDS

махалля,
профилактика,
правонарушения,
криминогенная ситуация,
общественная безопасность,
взаимодействие, правовая
культура

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности профилактики правонарушений в махаллях со сложной криминогенной ситуацией. Раскрывается роль института махалли в обеспечении общественной безопасности, повышение уровня правовой культуры населения и совершенствование механизмов профилактической деятельности. Исследование направлено на разработку эффективных моделей взаимодействия органов самоуправления, правоохранительных органов и местного сообщества.

Проблема предупреждения правонарушений на уровне местных сообществ остается одной из центральных задач правоохранительной системы Республики Узбекистан. Махалля как исторически сложившийся институт местного самоуправления играет ключевую роль в обеспечении общественного порядка и профилактике противоправного поведения на микросоциальном уровне. Вместе с тем, существование махаллей со сложной криминогенной ситуацией требует разработки специфических подходов и методов превентивной деятельности, учитывающих особенности социальной структуры, экономического положения и культурных традиций конкретных территориальных образований.

Согласно официальным данным, в республике функционирует более девяти тысяч махаллей, при этом определенная часть из них характеризуется повышенным уровнем криминогенности, требующим принятия специальных мер [8]. Под махаллями со сложной криминогенной ситуацией, получившими в практике правоохранительных органов наименование «красных» махаллей, следует понимать территориальные образования, в которых показатели преступности превышают средние значения по региону, фиксируется высокая концентрация лиц, ранее совершивших преступления, наблюдается систематическое совершение правонарушений несовершеннолетними, а также присутствуют социально-экономические факторы, способствующие криминализации населения [8].

Анализ криминологической обстановки в проблемных махаллях позволяет выделить несколько характерных признаков, отличающих их от благополучных территориальных образований. Во-первых, это высокий уровень безработицы и низкие доходы значительной части населения, что создает экономическую основу для совершения корыстных преступлений и правонарушений. Исследования показывают, что в махаллях с неблагополучной криминогенной обстановкой социально-экономические проблемы являются существенным криминогенным фактором [13]. Во-вторых, специфической особенностью является ослабление традиционных механизмов

социального контроля, что связано с миграционными процессами, урбанизацией и снижением авторитета института аксакалов [9]. В-третьих, наблюдается концентрация маргинальных групп населения, включая лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, что формирует криминогенную субкультуру и способствует вовлечению в противоправную деятельность новых участников, особенно из числа молодежи.

Правовую основу профилактической деятельности в махаллях составляет комплекс нормативных актов, включающий Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» [1], Закон «О профилактике правонарушений» [2], а также подзаконные акты, регламентирующие взаимодействие органов внутренних дел с институтами гражданского общества. Закон «О профилактике правонарушений» определяет органы самоуправления граждан в качестве субъектов, участвующих в профилактической деятельности, и устанавливает основные направления превентивных мер в пределах их компетенции [2]. Однако практическая реализация этих законодательных норм в махаллях со сложной криминогенной ситуацией сталкивается с целым рядом объективных и субъективных препятствий.

Организационно-правовые особенности профилактической работы в проблемных махаллях обусловлены необходимостью формирования усиленной системы межведомственного взаимодействия. В отличие от махаллей с благополучной обстановкой, где превентивная деятельность может осуществляться преимущественно силами самого органа самоуправления граждан, сложная криминогенная ситуация требует постоянного участия сотрудников органов внутренних дел, представителей прокуратуры, органов по делам молодежи и других государственных структур. Создание координационных советов по профилактике правонарушений при махаллинских комитетах становится не формальной процедурой, а реальной необходимостью для консолидации усилий различных субъектов превентивной деятельности [3].

Методология профилактической работы в махаллях с повышенным уровнем криминогенности должна базироваться на принципе дифференцированного подхода к различным категориям объектов профилактического воздействия. Первоочередное внимание требуется уделять лицам, освободившимся из мест лишения свободы и вернувшимся в махаллю для дальнейшего проживания. Согласно криминологическим данным, уровень рецидивной преступности среди данной категории граждан остается значительным в течение первых лет после освобождения [13]. Эффективная ресоциализация предполагает не только формальный учет и периодические посещения, но и активное содействие в трудоустройстве, решении жилищных вопросов, восстановлении социально полезных связей. Практика показывает, что в махаллях, где функционируют программы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдается снижение рецидива [8].

Особую категорию объектов профилактического воздействия составляют несовершеннолетние правонарушители и подростки, находящиеся в социально опасном положении. Криминологические исследования свидетельствуют о том, что в махаллях со сложной криминогенной обстановкой доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является существенной проблемой, требующей комплексного подхода [5]. Профилактика правонарушений среди молодежи требует выявления подростков, склонных к противоправному поведению, организации их досуга и занятости, проведения индивидуальной воспитательной работы с участием родителей, педагогов и представителей общественности. Создание молодежных центров при махаллинских комитетах, спортивных секций и кружков по интересам зарекомендовало себя как эффективная форма первичной профилактики девиантного поведения [12].

Специфика профилактической работы в проблемных махаллях проявляется и в необходимости активного использования традиционных механизмов социального контроля и общественного воздействия. Институт махалли исторически основывался на принципах коллективной ответственности, взаимопомощи и общественного порицания отклоняющегося поведения. Восстановление и адаптация к современным условиям таких традиционных форм воздействия, как проведение сходов жителей махалли с обсуждением фактов правонарушений, привлечение авторитетных аксакалов к воспитательной работе с правонарушителями, формирование общественного мнения, осуждающего противоправное поведение, может существенно усилить эффективность профилактических мер [9]. При этом важно обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан, не допуская трансформации общественного воздействия в формы, противоречащие принципам правового государства.

Экономическая составляющая профилактики правонарушений в махаллях со сложной криминогенной ситуацией предполагает реализацию программ содействия занятости населения, развития малого бизнеса и предпринимательства. Поскольку безработица и низкий уровень доходов являются одними из основных криминогенных факторов, создание рабочих мест, организация профессионального обучения и переподготовки, предоставление микрокредитов для открытия собственного дела могут способствовать снижению мотивации к совершению корыстных преступлений [13]. Опыт некоторых регионов республики показывает, что комплексная реализация программ экономической поддержки населения в проблемных махаллях позволяет добиться существенного улучшения криминогенной обстановки [8].

Важнейшим направлением профилактической работы является противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ. В махаллях со сложной криминогенной обстановкой уровень наркопреступности представляет серьезную проблему [2]. Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений требует сочетания правовых, медицинских и социально-педагогических мер воздействия. Создание пунктов доверия при махаллинских комитетах, организация работы по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства, взаимодействие с наркологическими службами для обеспечения лечения и реабилитации зависимых лиц являются необходимыми элементами системы превентивных мер.

Информационно-просветительская деятельность в проблемных махаллях должна носить систематический и целенаправленный характер. Проведение правовых лекториев, распространение информационных материалов о последствиях совершения правонарушений, организация встреч населения с представителями правоохранительных органов и юристами способствуют повышению правовой грамотности граждан и формированию законопослушного поведения. Особое внимание следует уделять правовому просвещению молодежи, используя современные формы коммуникации, включая социальные сети и интерактивные образовательные платформы [15].

Эффективность профилактической деятельности в махаллях со сложной криминогенной ситуацией во многом зависит от качественного состава и профессионализма работников махаллинских комитетов. Председатели махаллинских комитетов и их заместители по вопросам профилактики правонарушений должны обладать не только организаторскими способностями и авторитетом среди населения, но и необходимыми правовыми знаниями, пониманием криминологических закономерностей и методов превентивной деятельности. Организация регулярного обучения и повышения квалификации кадров органов самоуправления граждан является необходимым условием совершенствования профилактической работы [4].

Мониторинг и оценка результатов профилактической деятельности должны осуществляться на основе объективных критериев, включающих динамику показателей преступности и правонарушений на территории махалли, количество лиц, состоящих на профилактическом учете, эффективность программ социальной адаптации и ресоциализации, уровень участия населения в профилактических мероприятиях. Систематический анализ состояния правопорядка позволяет своевременно выявлять негативные тенденции и корректировать направления превентивной работы. Важным показателем эффективности является также снижение доли махалли со статусом территории со сложной криминогенной ситуацией, что свидетельствует о результативности комплексных профилактических программ.

Перспективы совершенствования профилактики правонарушений в проблемных махаллях связаны с внедрением современных технологий и инновационных подходов. Создание электронных баз данных лиц, находящихся на профилактическом учете, использование геоинформационных систем для анализа пространственного распределения преступности, применение методов криминологического прогнозирования могут существенно повысить качество превентивной деятельности. Развитие межведомственного электронного взаимодействия обеспечит оперативный обмен информацией между различными субъектами профилактики и позволит координировать их усилия более эффективно.

Таким образом, профилактика правонарушений в махаллях со сложной криминогенной ситуацией представляет собой многоаспектную деятельность, требующую интеграции усилий государственных органов, институтов гражданского общества и самого населения. Специфика превентивной работы в данных территориальных образованиях обусловлена комплексом социально-экономических, демографических и культурных факторов, которые необходимо учитывать при разработке и реализации профилактических программ. Дифференцированный подход к различным категориям объектов профилактического воздействия, сочетание традиционных и инновационных методов работы, усиление межведомственной координации и повышение профессионализма кадров являются ключевыми направлениями совершенствования системы предупреждения правонарушений на уровне местных сообществ. Только комплексная и последовательная реализация превентивных мер способна обеспечить позитивные изменения криминогенной обстановки и создать условия для устойчивого развития махаллей с учетом принципов законности и защиты прав граждан.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» от 2 сентября 1993 года № 915-XII (с последующими изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2022 г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/acts/2156897>
2. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года № ЗРУ-371 (с последующими изменениями и дополнениями) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/2387359>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 года № ПП-2833 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/3141184>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» от 18 апреля 2017 года № ПП-2896 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/3175734>

5. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 года № ЗРУ-263 (с последующими изменениями и дополнениями) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/acts/1685724>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте» от 27 июня 2018 года № ПП-3837 // Официальные источники МВД Республики Узбекистан, 2018.
7. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 2-е издание, дополненное и переработанное. Ташкент: ВТИ Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. 476 с.
8. В Узбекистане утверждён план по предупреждению преступности в «красных» махаллях // Газета.uz. 26 августа 2025. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/08/26/law-and-order/>
9. Махалля — уникальный институт гражданского общества в Узбекистане // Официальный портал МИД ФРГ в Узбекистане. 27 августа 2017. URL: <https://gk-usbekistan.de/ru/2017/08/27/>
10. Каракетова Д. Виктимологическая характеристика жертв хулиганства и профилактика их виктимного поведения // Общество и инновации. 2021. Том 2. № 12/S. С. 45-52.
11. Абзалова Х.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства. Монография. Ташкент, 2020. 248 с.
12. «Махалля — главная опора нашей страны» — президент Узбекистана // Газета.uz. 28 сентября 2023. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/09/27/mahalla-7/>
13. Махарамов Р.А. Сравнительный криминологический анализ предупреждения преступности в России и в Республике Узбекистан: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2003. 199 с.
14. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности от 22 сентября 1994 года № 2015-XII (с последующими изменениями и дополнениями) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/acts/97661>
15. Законодательство в сфере профилактики правонарушений // Министерство юстиции Республики Узбекистан. Официальный сайт. URL: https://www.minjust.uz/ru/library/own_publications/71248/
16. Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. 2022. URL: <https://conf.sciencebox.uz/index.php/zamonaviy/article/view/275>